

TO'SH SUYAGI, ANOTOMIK TUZILISHI UNING VAZIFALARI VA PATOLOGIYASI

Abdivaxidov Ma'rufjon Raxmon o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

Saydaxmatov Akobir Ravshan o'g'li²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

Usmonov Umarbek Sherzod og'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

Norboyev Baxrom Aliqul óg'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali pediatriya
va xalq tabobati fakulteti talabasi

Xurshidbek Nurmatov Botirali o'g'li⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180883>

Annotatsiya: To'sh suyagi qon xosil bolishida va bir qancha vazifalarni bajaradi. To'sh suyagi tuzilishiga keladigan bo'lsak to'sh suyagi (**sternum**) frontal sathda joylashgan yassi suyak Uning qismlari 1.Yuqorigi qismi- to'sh suyagi dastasi 2. O'rta qismi - To'sh suyagi tanasi. 3.Pastki- xanjarsimon o'siqcha qismi tavafut qilinadi To'g'ri rentgenogrammada to'sh suyagining soyasi ko'rinmaydi, chunki u yurak va uning yurak qon tomirlari soyasi bilan bekilgan.

Kalit so'zlar: sternum, sopi-manubriuin sterni, corpus sterni, processus xiphoideus. incisura jugularis, incisura clavicularis, angulus sterni, incisura costalis.

Kirish:To'sh suyagi—sternum uch qismdan: sopi-manubriuin sterni, tanasi—corpus sterni, xanjarsimon o'simtasi — processus xiphoideus dan iborat bo'ladi.To'sh suyagi sopining yuqori qismida bo'yinturuq o'ymasi—incisura jugularis, yon tomonida esa o'mrov suyagi bilan birikadigan o'yma—incisura clavicularis joylashadi. To'sh suyagining sopi va tanasi orasida burchak — angulus sterni va yon taraflarida chin qovurg'alar birikadigan o'ymalar—incisura costalis bo'ladi. To'sh suyagining xanjarsimon o'simtasi ikkiga ajralgan holda yakunlanishi mumkin

Asosiy qism:To'sh suyagi (**sternum**) frontal sathda joylashgan yassi suyak Unda qismlari 1.Yuqorigi qismi- to'sh suyagi dastasi 2. O'rta qismi - To'sh suyagi tanasi 3.Pastki- xanjarsimon o'siqcha qismi. To'sh suyagi dastasi (**manubrium sterni**) uning kengaygan va qalin qismidir. Dastaning yuqori chekkasida uncha

chuqur bo'lmagan bo'yinturuq kemtigi (**incisura jugularis**), uning yon tomonlarida esa o'mrov suyagi birikadigan o'mrov o'ymasi (**incisura clavicularis**) joylashgan. Undan pastda to'sh suyagi dastasining yon tomonlarida I qovurg'a tog'ayi birikadigan o'yma (**incisura costalis I**) bor. Dastaning pastki chekkasida II qovurg'a uchun yarim o'yma bo'lib, to'sh tanasidagi yarim o'yma bilan qo'shilib II qovurg'a o'ymasini hosil qiladi. Tosh suyagi dastasi bilan tanasi qo'shilgan joyda to'sh suyagi burchagi (**angulus sterni**) hosil bo'ladi. To'sh suyagi tanasi (**corpus sterni**) uning eng uzun qismi bo'lib, uning pastki qismi yuqoriga nisbatan keng, oldingi yuzasida taraqqiyot davrida suyak qismlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan ko'ndalang g'adir-budur chiziqlar mavjud. Uning yon chekkasida III—VI qovurg'alar tog'ayi birlashadigan qovurg'alar o'ymasi (**incisurae costales**) bor. VII qovurg'a o'ymasi tana bilan xanjarsimon o'siqcha o'rtasida joylashgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqning to'sh suyagi dastasida bitta, tanasida beshta, goho xanjarsimon o'siq asosida bitta suyaklanish nuqtasi bo'ladi. Emizikli davrda to'sh suyagi suyaklanish nuqtalari kattalashadi va tananing pastki qismida ikkita ikkilamchi suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi. Uch yoshli bolalarda to'sh suyagining suyaklanish nuqtalari yumaloq shaklni oladi va o'zaro tog'ay qatlamlar vositasida ajrab turadi. To'sh dastasi va tana qismlari o'rtasida to'sh burchagi paydo bo'ladi. Bolalikning 2 davrida to'sh suyagi dastasining suyaklanish nuqtasi uni qoplaydi. Tananing juft suyaklanish nuqtalari o'zaro qo'shilib, stemebirlami hosil qiladi. Balog'at davrida bu stemebirlar o'zaro birikib, butun to'sh suyagi tanasini hosil qiladi. Xanjarsimon o'siqcha 30 yoshlarda suyaklanib, tanasi bilan birikadi. To'sh suyagi dastasi tanasi bilan juda kech 40 yoshlarda

birikadi, ba'zi hollarda birikmay qolishi ham mumkin.

1-incisura jugularis 2-incisura clavicularis 3-manibrium sterni
4,7-incisura costalis 6-processus xiphoideus

Rentgenoanatomiyasi. To'g'ri rentgenogrammada to'sh suyagining soyasi ko'rinmaydi, chunki u yurak va uning yurak qon tomirlari soyasi bilan bekilgan. Tosh suyak salomatligi asosiy shartlaridan biri - tana og'irligi saqlash normal hisoblanadi.

Xulosa: To'sh suyagi (**sternum**) frontal sathda joylashgan yassi suyak Unda qismlari 1.Yuqorigi qismi- to'sh suyagi dastasi 2. O'rta qismi - To'sh suyagi tanasi 3.Pastki- xanjarsimon o'siqcha qismi. To'g'ri rentgenogrammada to'sh suyagining

soyasi ko'rinmaydi, chunki u yurak va uning yurak qon tomirlari soyasi bilan bekilgan. Tosh suyak salomatligi asosiy shartlaridan biri - tana og'irligi saqlash normal hisoblanadi. Yana tosh suyagi qon hosil bo'lishda ham ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. M. Ahmedov. O'. Mirsharopov T. Sagatov H. Rasulov ANATOMIYA I JILD 2018
2. F.N. Bahodirov Odam anatomiyasi 2006

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

